

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT
O'ZBEK TILI VA ADABIYOTI UNIVERSITETI
JAHON ADABIYOTI VA QIYOSIY ADABIYOTSHUNOSLIK KAFEDRASI

**“SHARQ MUMTOZ POETIKASI
MUAMMOLARI:
NAVOIY VA RUMIY”**

*mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy
konferensiya materiallari
2025-yil, 22-aprel*

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND
INNOVATIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
ALISHER NAVAI TASHKENT STATE UNIVERSITY
OF UZBEK LANGUAGE AND LITERATURE
DEPARTMENT OF WORLD LITERATURE AND
COMPARATIVE LITERATURE

*Proceedings of the international
scientific-theoretical conference titled*

**“ISSUES IN ORIENTAL CLASSICAL
POETICS: NAVO'I AND RUMI”**

April 22, 2025

Toshkent
“Nurafshon business”
2025

UO'K 845.711.05

KBK 133.585.3

“Sharq mumtoz poetikasi muammolari: Navoiy va Rumiy” mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari. – Toshkent: Nurafshon business, 2025. – 1016 b.

ISBN 978-9910-8871-6-1

Mas'ul muharrir:

Shuhrat Sirojiddinov,

filologiya fanlari doktori, akademik

Tahrir hay'ati:

Shuhrat Sirojiddinov (O'zbekiston), Münevver Tekcan (Turkiya), Uzoq Jo'raqulov (O'zbekiston), Agnieska Vojta (Germaniya), Nozliya Normurodova (O'zbekiston), Rukhsana Iftikhar (Pokiston), Almaz Ulviy (Ozarbayjon), Suvon Meli (O'zbekiston), Sergey Nikonorov (Rossiya), Akibatxan Ismanova (Qirg'iziston), Makpal Orazbek (Qozog'iston), Aleksey Pilev (Rossiya), Nurboy Jabborov (O'zbekiston), Shafiqa Yorqin (Afg'oniston), Amir Ne'mati Lima'i (Eron), Nafas Shodmonov (O'zbekiston), Rakymjan Turysbek (Kazakhstan), Dilmurod Quronov (O'zbekiston), Gulnoz Xalliyeva (O'zbekiston), Dilnavoz Yusupova (O'zbekiston).

Sharq-islom madaniyatining ikki buyuk vakili – Alisher Navoiy va Jaloliddin Rumiy ijodi badiiyati, tarixiy-tipologik xossalari ilmiy-nazariy tadqiq etishga qaratilgan “Sharq mumtoz poetikasi muammolari: Navoiy va Rumiy” mavzuidagi mazkur konferensiya materiallari ulkan geografik ko'lami, tipologik talqinlari, tahliliy xulosalari bilan o'ziga xosdir. To'plam to'rt bo'limdan tashkil topgan. Har bir bo'lim o'zicha mustaqil ilmiy muammoni aks ettirishi bilan birga, Navoiy va Rumiy poetikasi sathida o'zaro umumlashadi, jahon adabiyoti, qiyosiy adabiyotshunoslik, tarixiy hamda nazariy poetika, hozirgi adabiy jarayon muammolarini aks ettirishi bilan ma'naviy-ma'rifiy, badiiy-estetik ahamiyat kasb etadi.

Ilmiy to'plam adabiyot nazariyasi, adabiy tanqid, adabiyot tarixi, qiyosiy adabiyotshunoslik, tarjima nazariyasi, tarjimashunoslik bilan shug'ullanayotgan doktorant, tayanch doktorantlar; magistrant va bakalavriyat bosqichi talabalari, shuningdek, badiiy adabiyot masalalari bilan qiziquvchilar uchun mo'ljallangan.

To'plam Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti Ilmiy-texnik kengashining 2025-yil 3-apreldagi yig'ilishi qaroriga asosan nashrga tavsiya etilgan.

Mualliflar qarashlari tahririyat nuqtayi nazaridan farqlanishi mumkin.

© “Nurafshon business”, 2025.

UDC 845.711.05

KBK 133.585.3

Proceedings of the International Scientific-Theoretical Conference on the topic "Issues in Oriental Classical Poetics: Navoi and Rumi" – Tashkent: Nurafshon Business, 2025. – 1016 pages.

ISBN 978-9910-8871-6-1

Editor-in-Chief:

Shuhrat Sirojiddinov,

Doctor of Philological Sciences, Academician

Editorial Board:

Shuhrat Sirojiddinov (Uzbekistan), Münevver Tekcan (Turkiye), Uzoq Jo'raqulov (Uzbekistan), Agnieszka Wojta (Germany), Nozliya Normurodova (Uzbekistan), Rukhsana Iftikhar (Pakistan), Almaz Ulviy (Azerbaijan), Suvon Meli (Uzbekistan), Sergey Nikonorov (Russia), Akibatkhon Ismanova (Kyrgyzstan), Makpal Orazbek (Kazakhstan), Aleksey Pilev (Russia), Nurboy Jabborov (Uzbekistan), Shafiqa Yorqin (Afghanistan), Amir Ne'mati Lima'i (Iran), Nafas Shodmonov (Uzbekistan), Rakymjan Turysbek (Kazakhstan), Dilmurod Quronov (Uzbekistan), Gulnoz Khalleyeva (Uzbekistan), Dilnavoz Yusupova (Uzbekistan).

The present conference proceedings, titled "Issues in Oriental Classical Poetics: Navoi and Rumi" focus on the scholarly and theoretical exploration of the artistic, historical, and typological dimensions of the works of two eminent figures of Eastern-Islamic culture – Alisher Navoi and Jalaluddin Rumi. With its broad geographical scope, comparative perspectives, and analytical insights, the collection offers a unique contribution to the field. The volume is organized into four sections. Each section explores a distinct scholarly issue while also highlighting the shared poetic features and mutual influences in the works of Navoi and Rumi. The discussions extend to themes in world literature, comparative literary studies, historical and theoretical poetics, and contemporary literary discourse, contributing to both intellectual and aesthetic understanding.

This collection is intended for doctoral and postgraduate researchers, as well as master's and undergraduate students in fields such as world literature, literary theory, literary criticism, comparative literature, translation theory, and translation studies. It may also be of interest to anyone engaged in the study of artistic literature.

The publication was recommended by the Scientific and Technical Council of Alisher Navoiy Tashkent State University of Uzbek Language and Literature on April 3, 2025.

The views expressed in the articles do not necessarily reflect those of the editorial board.

© "Nurafshon business", 2025.

IV SHO'BA
NAVOIY VA RUMIY
YOSH TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

- | | | |
|------|--|-----|
| 91. | <i>Malika SUYUNOVA.</i>
HAMZA VA XALQ TEATRI | 766 |
| 92. | <i>Laylo TO'YCHIYEVA.</i>
"ULISS" ROMANIDA TRAGIK VAZIYAT XRONOTOPI | 772 |
| 93. | <i>Nilufar HAITOVA.</i>
HAMID OLIMJON - NAVOIYSHUNOS | 777 |
| 94. | <i>Shaxnoza TURSUNOVA.</i>
SIZIF OBRAZI: TURFA TALQINLAR | 781 |
| 95. | <i>Madina VAHOBOVA.</i>
"NAVOIY KIRMAGAN UYLAR QORONG'U" | 786 |
| 96. | <i>Sayohat ARZIQULOVA.</i>
FATMA SHENGIL SUZAR IJODIDA RUMIY AN'ANALARI | 794 |
| 97. | <i>Osiyo SIDDIQOVA.</i>
KOMIZM XUSUSIDA BIR-IKKI SO'Z | 802 |
| 98. | <i>To'lg'anoy QULJANOVA.</i>
ASQAR MAHKAM IJODIDA RUMIYONA OHANGLAR | 810 |
| 99. | <i>Sabinabonu BERDIYEVA.</i>
"ADABIYOTSHUNOSLIK LUG'ATI"NING ELEKTRON MOBIL ILOVASINI YARATISH XUSUSIDA | 815 |
| 100. | <i>Huriniso MENGLIYEVA.</i>
DUNYONING AZALIY SAVDOSI | 819 |
| 101. | <i>Баҳодур ЖОВЛИЕВ.</i>
УНИВЕРСАЛ ОБРАЗЛАР КЎЛАМИ | 825 |
| 102. | <i>Zilola JO'RAYEVA.</i>
NAVOIY VA RUMIY ASARLARIDA TASAVVUF TIMSOLLARI | 829 |
| 103. | <i>Diyora O'KTAMOVA.</i>
ALISHER NAVOIY FARDLARINING O'RGANILISHI | 834 |
| 104. | <i>Hediye Zeynep KÖŞEK.</i>
ALİ ŞİR NEVÂİ VE MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RUMÎ'NİN ESERLERİNDE TAKVÂ | 839 |
| 105. | <i>Selenay ŞAHİN.</i>
ALİ ŞİR NEVÂİ VE MEVLÂNÂ'NIN SANATSAL VE DÜŞÜNSEL YAKLAŞIMLARININ MİMARİ ESERLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SOSYO-KÜLTÜREL BİR DEĞERLENDİRME | 849 |

To'lg'anoy QULJANOVA,
tayanch doktorant
(SamDU, O'zbekiston)

ASQAR MAHKAM IJODIDA RUMIYONA OHANGLAR

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek she'riyati vakili Asqar Mahkam ijodida Jaloliddin Rumiy falsafasining badiiy aks etishi, tasavvufiy-ma'rifiy g'oyalari bilan mushtarakligi tahlil qilinadi. Shoir she'rlaridagi ishq falsafasi va ilohiy haqiqatni izlash motivlari rumiyona ruhda aks etganligi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: Asqar Mahkam, Rumiy, tasavvuf, ilohiy ishq, ma'naviy kamolot, ruhiy uyg'onish, she'riyat.

Annotation. This article analyzes the artistic reflection of Rumi's philosophy and its commonality with mystical-enlightenment ideas in the work of Asqar Mahkam, a representative of modern Uzbek poetry. It is shown that the philosophy of love and the motifs of the search for divine truth in the poet's poems are reflected in the Rumi spirit.

Keywords: Asqar Mahkam, Rumi, mysticism, divine love, spiritual perfection, spiritual awakening, poetry.

Zamonaviy o'zbek adabiyotida Rumiy g'oyalarining talqini va badiiy aks ettirilishi ko'zga tashlanadi. Ayniqsa, Asqar Mahkam ijodida rumiyona ruh va tasavvufiy-falsafiy nigoh o'ziga xos individuallik orqali aks etadi. Shoir Rumiyning mashhur asari "Masnaviy ma'naviy"ni fors tilidan o'zbek tiliga tarjima qilgan va bu ijodiy jarayon shoir she'rlariga rumiyona ohanglarni olib kirgan. Rumiyga xos ilohiy ishq, ma'naviy poklanish va Haqqa intilish g'oyalari Asqar Mahkam she'riyatida yangicha ko'rinishda aks etadi. Rumiyona qarashlar – bu zamonlar osha o'z kuchini yo'qotmagan ilohiy haqiqat sari chorlov bo'lib, shoir buni chuqur his etadi.

Asqar Mahkamning "Izlangiz" she'ri chuqur ma'naviy-falsafiy mazmun bilan yo'g'rilgan bo'lib, rumiyona ruhdagi g'oyalarni o'zida mujassam etadi. Ushbu she'r "Mavlaviy yo'lida" deb nomlangan so'z-boshi bilan boshlanadi. Bu bevosita Jaloliddin Rumiy g'oyalari va tasavvufiy yo'nalishiga ishora qiladi. Har bir misrada tasavvufning ma'naviy bosqichlari, ruhiy holatlar va insonni kamolot sari yetaklovchi g'oyalari mujassam. Quyida she'rni bandma– band tahlil qilamiz:

She'rning har bir bandi "Izlangiz" degan chorlov bilan boshlanadi va bu chaqiriq dunyodagi turli toifa kishilariga qarata aytilgan.

*Izlangiz, ey ahli oh,
Qayda deb ahli vafo. [1.146]*

“Ahli oh” – bu qalban iztirob chekayotgan, Allohni sevib, ayriliqda yonayotgan insonlarga murojaatdir. Bu tasavvufdagi ishqiy iztirob bosqichi. “Ahli vafo” esa sodiqlik ahli – Allohga sadoqatli bandalar. Bu yerda iztirob orqali vafoga yetishish zarurligi ta’kidlanmoqda. Rumiylar nazarida ham vafoga yetishish uchun avvalo, ishqiy azobdan o’tish kerak.

*Izlangiz, ey ahli dil,
Qayda deb sohib ko’ngil. [1.146]*

“Ahli dil” – qalb ahli, qalb pokligini istaganlar. “Sohib ko’ngil” – bu Alloh nuri bilan zohir bo’lgan inson (murshid, valiy, yoki Haq). Dil – tasavvufda Haqning jilvasi tushadigan oyna. Ko’ngilni poklab, Haqni topish tasavvufning asosiy g’oyasidir.

*Izlangiz, ey ahli xos,
Qayda deb ahli niyoz. [1.146]*

“Ahli xos” – haqqa yaqin bandalar, ma’naviy yo’lning asrorlarini anglaganlar. “Ahli niyoz” – tavoze’li, saxiy va kamtarin insonlar. Bu yerda niyoz yaqinlashish yo’li sifatida ko’rsatiladi. Rumiylar falsafasida ham insonning kamtarlik bilan ulug’likka yetishishi ta’kidlangan.

*Izlangiz, ey ahli ruh,
Qayda deb mulki fano. [1.146]*

Bu yerda “ahli ruh” – moddiylikdan yiroq, ruhiy olamni istovchilar. “Mulki fano” – tasavvufda “fano filloh” holati, ya’ni Allohda yo’q bo’lish, nafsdan to’liq xalos bo’lish. Bu band haqiqiy ilohiy birlik sari qadamni ifodalaydi.

*Izlangiz, ey ahli xok,
Qayda deb bir siyna chok. [1.146]*

“Ahli xok” – tuproq ahli, tavozeli insonlar. “Siyna chok” – ko’ngli yaralangan, ich-ichidan iztirobli. Bu bandda kamtarinlik va qalbiy iztirob orqali poklanish yo’li ko’rsatilgan. Rumiylar: “Shamdek yosh to’k, ko’ngil uying charog’on bo’lsin”, – deydi.

*Izlangiz, ey ahli g’am,
Qayda deb sohibkaram. [1.146]*

G’am ahli – dunyo g’amini emas, ilohiy g’amni tortayotganlar. “Sohibkaram” – saxovati cheksiz Zot – Alloh. Tasavvufda bu g’am Haqdan ayriliq azobi. Bu holat insonni rahmat sari yetaklaydi.

*Izlangiz, ey ahli shum,
Qayda deb ahli qudum. [1.146]*

“Ahli shum” – yo‘lidan adashgan, zulmatda qolganlar. “Ahli qudum” – aziz mehmon, ya‘ni ruhiy jihatdan yuksak maqomdagi kimsalar. Bandda antiteza orqali ma‘rifat orqali zulmatdan nurga o‘tish zarurligi ifodalangan.

*Izlangiz, ey ahli bad,
Qayda deb mardi xirad. [1.146]*

“Ahli bad” – yomonlik ahli, nafsga qul bo‘lganlar. “Mardi xirad” – dono, basiratli zot, murshid. Bu jaholatdan ma‘rifat sari intilishga da‘vatdir. Rumiy donolikni qalb ko‘zi bilan ko‘ra bilish deb hisoblaydi.

*Izlangiz, ey ahli sharr,
Qayda deb mulki saqar. [1.146]*

“Ahli sharr” – shaytoniy istaklar bilan yashovchilar. “Mulki saqar” – do‘zax, nafs jazosi. Bu band nafs balosi va gunoh oqibatini eslatadi va tavbaga undaydi.

*Izlangiz, ey ahli jon,
Qayda deb jannatmakon. [1.146]*

“Ahli jon” – ilohiy mohiyatni anglaganlar. “Jannatmakon” – ruhiy orom va Haq visoli. Bu band ma‘naviy mukofot – Haq bilan birlashuv, visolga ishora.

*Izlangiz, ey ahli xob,
Qayda deb oxir xitob. [1.146]*

“Ahli xob” – ma‘nan uyquda yurganlar. Bu g‘aflat holati. “Oxir xitob” – bu Haqning yakuniy murojaati, ya‘ni qiyomatda yuzmayuz javob berish. Bu band g‘aflatdan uyg‘onishga chaqiriq. Rumiy aytganidek: “Hayot uyqudir, o‘limla uyg‘onur inson. Sen shoshil, o‘lmasdan avval uyg‘on”.

*Izlangiz, ey ahli xayr,
Qayda deb bechoralar. [1.147]*

“Ahli xayr” – yaxshilik ahli, ezgulik da‘vatchilari. “Bechoralar” esa odatda zaif, mazlum, lekin qalban toza kishilar. Shoir bu bandda ezgulik ahlini xalq orasidagi mazlumlarni izlashga undaydi. Rumiy ham g‘ariblarni Allohga yaqin kishilar deb hisoblaydi. “Mazlum bo‘lsang bo‘lgin, zolim bo‘lmagin”, – deydi.

*Izlangiz, ey ahli shom,
Qayda deb piri kalom. [1.147]*

“Ahli shom” – zulmat ahli, ya’ni johillik yoki g’afolatda qolganlar. “Piri kalom” esa so’z piridir, ya’ni haqiqatni gapiruvchi murshid, donishmand yoki Haq so’zini aytuvchi valiy. Shoir Haq so’zini aytuvchi haqiqiy ustozni topish zarurligini ta’kidlaydi. Tasavvufda murshidsiz haqiqatga yetishib bo’lmaydi. Rumiyl ham Shams Tabriziyini o’z yo’lboshchisi deb hisoblagan.

Izlangiz, ey borlar,

Qayda deb nochorlar. [1.147]

“Borlar” – mol-mulk, qudrat egalari. “Nochorlar” – faqirlar, ma’naviy boylik izlovchilar. Bu yerda shoir haqiqiy boylik zohirda emas, botin (ichki) to’kinligidir, demoqda. Rumiyl ijodida ham faqirlik ulug’lanadi. Tasavvufda faqirlik oliy maqom darajasiga ko’tarilgan.

Izlangiz, ey Ishq,

Qayda deb rohi tariq. [1.147]

Shoir ishqqa to’g’ridan-to’g’ri murojaat qilmoqda va bu o’ta Rumiylning ruhiga yaqin uslub. “Ruhi tariq” – ruh yo’li, ya’ni tariqat yo’li. Bu yerda ishqning o’zi tariqatning harakatlantiruvchi kuchi sifatida talqin qilinmoqda. Rumiylning “Muhabbat sen va boshqa barcha narsalar o’rtasidagi ko’prikdir,” degan g’oyasi bilan uyg’un.

Izlangiz, ey ahli joh,

Qayda deb ahli Xudo. [1.147]

“Ahli joh” – mag’rurlik, takabburlik egalari. “Ahli Xudo” esa kamtarin, taqvodor zotlar. Shoir bu bandeda takabburlikdan saqlanish, Alloh ahli bo’lganlar bilan birga bo’lish zarurligini eslatadi. Tasavvufda joh nafsning eng yomon sifatlaridan biri.

Izlangiz, ey yorlar,

Qayda deb bedorlar. [1.147]

“Yorlar” – oshiqlar zohiriy muhabbat egalari ma’nosida. “Bedorlar” – ruhiy jihatdan uyg’oq kishilar. Bu yerda ishq faqat jismda emas, ruhan uyg’onishda bo’lishi kerakligi uqtiriladi. Tasavvufda bedorlik –“yaqzan” ya’ni ruhiy uyg’oqlik holati deyiladi.

Izlangiz, ey Oshno,

Qayda deb bu benavo... [1.147]

“Oshno” – yaqin do’st, ya’ni so’fiyona so’z bilan aytganda ruhiy yordamchi. “Bu benavo” – bechoralikda, yolg’iz qolgan shoirning qalbi. Shoir qalbiga ruhiy malham bo’luvchi oshno istaydi va undan o’zini topishini so’raydi. Misralardan shoirning tariqat yo’liga kirish istagi borligini sezish mumkin.

Umuman olganda, she'rning har bir bandida tasavvufning asosiy tamoyillari – nafs bilan kurashish, qalbni poklash, fano, ishq, tava, niyoz, oshiqlik g'oyalari mavjud. Asqar Mahkamning bu she'ri Rumiyning tasavvufiy merosi bilan to'liq hamohangdir. Ayniqsa, “ey Ishq”, “ey Oshno”, “ey ahli joh” kabi to'g'ridan-to'g'ri tasavvufiy nuqtai nazar bilan yuzlanishlari Rumiyning ichki monologlariga xos. Asqar Mahkam she'rda ma'naviy sayohat qilmoqdaki, bu nafsdan poklanish, haqiqatga yetish va ilohiy ishq orqali najotga erishish safaridir.

Xulosa o'rnida, Asqar Mahkam she'riyatidagi irfoniy dunyoqarash, tasavvufiy falsafiy tafakkur Rumiylar ta'sirida shakllangan deyish mumkin. U ilohiy ishq, ruhiy uyg'onish, haqiqatga intilish kabi Rumiylar xos motivlarni o'zining zamonaviy, o'zbekona poetikasida talqin etadi. Shoir tasavvufiy g'oyalarni faqat badiiy ramzlar orqali emas, balki falsafiy mushohadalari bilan o'quvchining qalbiga yetkazishga harakat qiladi.

Adabiyotlar

1. Asqar Mahkam. Vahdat kuyi. – Toshkent: “Nurafshon business”, 2021, 366-b.
2. Бадийий адабиёт ва тасаввуф тимсоллари. – Тошкент, 2010, 198 б.
3. Rumiylar Jaloliddin. Masnaviy Ma'naviy. Kulliyot. – Toshkent: Sharq, 1999. 368-b.
4. Жўракулов У. Эзотерик тафаккур универсалияси: Навоий, Шекспир, Гёте. “ShARQ-U G'ARB: NAVOIY VA GYOTE” мавзuidaги халқаро илмий-назарий конференция материаллари, 2023-йил, 21-июн. – Тошкент: “Nurafshon business”, 2023. 8-30-бет.
5. Khamrayev K. TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE LYRICS OF THE ANCIENT PERIOD elektron World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Vol. 34, May 2024 ISSN: 2749-361X 136-142-betlar.
7. Ziyayeva Yulduz Temirxonovna. “AŞIK-MAŞUK-RAKİP” İMGESİNİN KÖKENİ. “ADABIY ALOQA – İJODIY JARAYON KO'ZGUSI”. JIZZAX-BOKU – 2025.